

ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ДВУХ НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
МЕТОДОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА

¹Аширбаева Айжаркын Жоробековна, ²Азизбек уулу Кудайберди

¹доктор физико-математических наук, профессор, Ошский технологический университет им. М. Адышева, ²магистр, Ошский технологический университет им. М. Адышева

г. Ош, Кыргызская Республика. email: ¹ajjarkyn.osh@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10723436>

Аннотация. Рассмотрено применение метода дополнительного аргумента для построения решения системы двух нелинейных интегро-дифференциальных уравнений в частных производных. Метод дополнительного аргумента был разработан кыргызскими учеными. С помощью его помощью дифференциальные уравнения в частных производных и их системы сводятся к интегральным уравнениям и их системам.

Ключевые слова: Система уравнений, интегро-дифференциальное, нелинейное, частные производные, метод дополнительного аргумента, метод последовательных приближений

Annotation. Ikki chiziqli bo'lmagan integrodifferensial qisman differensial tenglamalar sistemasiga yechim qurish uchun qo'shimcha argumentlar usulini qo'llash ko'rib chiqiladi. Qo'shimcha argument usuli qirg'iz olimlari tomonidan ishlab chiqilgan. Uning yordami bilan qisman differensial tenglamalar va ularning tizimlari integral tenglamalar va ularning tizimlariga keltiriladi.

Kalit so'zlar: Tenglamalar tizimi, integro-differensial, chiziqli bo'lmagan, qisman hosilalar, qo'shimcha argumentlar usuli, ketma-ket yaqinlashish usuli

В данной работе рассмотрено применение метода дополнительного аргумента для построения решения системы двух нелинейных интегро-дифференциальных уравнений в частных производных.

Рассмотрим следующую систему:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1(t, x)}{\partial t} + u_2(t, x) \frac{\partial u_1(t, x)}{\partial x} = u_2(t, x) + \int_0^1 u_1(t, v) dv, \\ \frac{\partial u_2(t, x)}{\partial t} + u_1(t, x) \frac{\partial u_2(t, x)}{\partial x} = g(t, x, u_1(t, x)). \end{cases} \quad (1)$$

$$u_1(0, x) = x, \quad u_2(0, x) = \varphi(x), \quad (t, x) \in Q_1 = \{0 \leq t \leq T, 0 \leq x \leq X\}. \quad (2)$$

Функции, приведенные в задаче (1) - (2), достаточно гладкие, т.е.

$$\varphi(x) \in \overline{C}(R), \quad g(t, x, u_1) \in \overline{C}^{(1)}(Q_1 \times R),$$

где $\overline{C}^k(\Omega)$ – пространства функций, определенных, непрерывных и ограниченных соответственно вместе со всеми своими производными до порядка k .

Задачи построения решения систем уравнений в частных производных рассмотрены в работах А.Ж. Аширбаевой, Ж.И. Мамбетова [1,2].

Сначала находим решение первого уравнения системы (1) с помощью метода дополнительного аргумента.

В результате использования метода, как правило:

$$u_1(t, x) = x - \int_0^t u_2(v, q(v, t, x)) dv + \int_0^t u_2(v, q(v, t, x)) dv + \int_0^t \int_0^1 u_1(s, v) dv ds, \quad (3)$$

где $q(s, t, x)$ -решение интегрального уравнения:

$$q(s, t, x) = x - \int_s^t u_2(v, q(v, t, x)) dv,$$

Из (3) имеем

$$u_1(t, x) = x + \int_0^t \int_0^1 u_1(s, v) dv ds, \quad (4)$$

Для интегрального уравнения (4) применяется метод последовательных приближений, полагая $u_1^0(t, x) = 0$.

$$u_1^N(t, x) = x + \int_0^t \int_0^1 u_1^{N-1}(s, v) dv ds, \quad N = 1, 2, \dots \quad (5)$$

Из (5) последовательно находим:

$$u_1^1(t, x) = x, \quad u_1^2(t, x) = x + \frac{1}{2}t, \quad u_1^3(t, x) = x + \frac{1}{2}t + \frac{1}{2!}t^2,$$

$$u_1^3(t, x) = x + \frac{1}{2}t + \frac{1}{2 \cdot 2!}t^2 + \frac{1}{2 \cdot 3!}t^3, \dots,$$

$$u_1^n(t, x) = x + \frac{1}{2}t + \frac{1}{2 \cdot 2!}t^2 + \frac{1}{2 \cdot 3!}t^3 + \dots + \frac{1}{2 \cdot n!}t^n, \dots$$

Следовательно получаем:

$$u_1(t, x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^t.$$

Подставляя функцию $u_1(t, x)$ во второе уравнение системы (1), получим следующее уравнение:

$$\frac{\partial u_2(t, x)}{\partial t} + (x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^t) \frac{\partial u_2(t, x)}{\partial x} = g(t, x, x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^t). \quad (6)$$

Применяем теперь метод дополнительного аргумента для задачи (6)-(2):

$$u_2(t, x) = \varphi(p(0, t, x)) + \int_0^t g(s, p(s, t, x), p(s, t, x) - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^s) ds,$$

где $p(s, t, x)$ -решение следующего интегрального уравнения, для которого можно применять метод последовательных приближений:

$$p(s, t, x) = x + \frac{1}{2}(t - s) - \frac{1}{2}(e^t - e^s) - \int_s^t p(v, t, x) dv, \quad (s, t, x) \in Q_2. \quad (7)$$

Уравнение (7) имеет единственное решение, удовлетворяющее ДУ:

$$\frac{\partial p(s, t, x)}{\partial t} + (x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^t) \frac{\partial p(s, t, x)}{\partial x} = 0, \quad p(s, s, x) = x.$$

Итак, решение поставленной задачи имеет вид:

$$u_1(t, x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^t,$$

$$u_2(t, x) = \varphi(p(0, t, x)) + \int_0^t g(s, p(s, t, x), p(s, t, x) - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^s) ds,$$

В частности, если система (1) имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1(t, x)}{\partial t} + u_2(t, x) \frac{\partial u_1(t, x)}{\partial x} = u_2(t, x) \\ \frac{\partial u_2(t, x)}{\partial t} + u_1(t, x) \frac{\partial u_2(t, x)}{\partial x} = \int_0^1 u_1(t, s) ds + g(t, x, u_1(t, x)). \end{cases} \quad (8)$$

Тогда решение ИУ (7) принимает вид:

$$p(s, t, x) = xe^{-(t-s)}. \quad (9)$$

В самом деле (9) является решением уравнения (7):

$$xe^{-(t-s)} = x - \int_s^t xe^{-(t-v)} dv = x - xe^{-(t-v)} \Big|_s^t = x - x + xe^{-(t-s)} = xe^{-(t-s)}.$$

Из (9) имеем:

$$\frac{\partial p(s, t, x)}{\partial t} + x \frac{\partial p(s, t, x)}{\partial x} = 0, \quad p(s, s, x) = x.$$

Тогда решение задачи (8)-(2) имеет вид:

$$\begin{aligned} u_1(t, x) &= x, \\ u_2(t, x) &= \frac{t}{2} + \varphi(xe^{-t}) + \int_0^t g(s, xe^{-(t-s)}, xe^{-(t-s)}) ds. \end{aligned} \quad (10)$$

Проверим что, решение (10) удовлетворяет систему (8):

$$\frac{\partial u_1(t, x)}{\partial t} + u_2(t, x) \frac{\partial u_1(t, x)}{\partial x} = u_2(t, x) = u_2(t, x)$$

Теперь проверим второе уравнение системы:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_2(t, x)}{\partial t} + u_1(t, x) \frac{\partial u_2(t, x)}{\partial x} &= \frac{1}{2} - \varphi'(xe^{-t})xe^{-t} + g(t, x, x+t) + \\ &+ \int_0^t [-g'_x xe^{-(t-s)} - g'_u xe^{-(t-s)}] ds + \\ &+ x \left[\varphi'(e^{-t})e^{-t} + \int_0^t [g'_x e^{-(t-s)} + g'_u e^{-(t-s)}] ds \right] = \frac{1}{2} + g(t, x, x+t) = \frac{1}{2} + g(t, x, x+t). \end{aligned}$$

Особенность метода дополнительного аргумента состоит в том, что с его помощью можно построить решение некоторой системы уравнений в частных производных.

REFERENCES

1. Аширбаева А.Ж.. Решение системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка со многими переменными [Текст] / А.Ж. Аширбаева, Ж.И. Мамбетов // Международный научно-исследовательский журнал. 2018. – №3(69). – С.6-10.

2. Мамбетов Ж.И. Построение решений системы нелинейных интегро-дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка с вырожденным ядром [Текст] / Ж.И. Мамбетов // Вестник ОшГУ. – Ош, 2017. – № 4. – С. 113-116.